

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)

ОЧИҚ СУВ ҲАВЗАЛАРИ ЗАМОНАВИЙ ЭКОЛОГИК МУАММОЛАРИ
Шерқўзиёва Г.Ф., Сайфиддин Ҳожи Қ.Ш., Латипова М.З., Тошпўлатов Б.М.,
Бахриддинова М.Н., Эгамбердиева З.З.

Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу мақолада очиқ сув ҳавзаларининг ифлосланиш ҳолатини йиллар динамикасидаги микробиологик ва санитар–кимёвий текшириш натижалари ва олинган натижаларининг таҳлили, ҳамда ифлосланишни камайтиришга қаратилган профилактик чора тадбирларни илмий асослаш ҳисобланади.

Калим сўзлар: аҳоли, глобал, сув ҳавзалари, ифлосланиш, гигиеник талаблар, микробиологик кўрсаткичлар, экология.

CONTEMPORARY ENVIRONMENTAL PROBLEMS OF OPEN WATER BODIES

Sherkuzieva G.F., Sayfiddin Khoji K.Sh., Latipova M.Z., Toshpulatov B.M.,
Bakhriddinova M.N., Egamberdieva Z.Z.

Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

Resume. This article presents the results of microbiological and sanitary-chemical studies of pollution levels in open water bodies over the years, along with an analysis of the obtained data. It also provides a scientific rationale for preventive measures aimed at reducing water pollution.

Keywords: population, global, water bodies, pollution, hygienic requirements, microbiological indicators, ecology.

СОВРЕМЕННЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОТКРЫТЫХ ВОДОЁМОВ

Шеркузиёва Г.Ф., Сайфиддин Ҳожи Қ.Ш., Латипова М.З., Тошпўлатов Б.М.,
Бахриддинова М.Н., Эгамбердиева З.З.

Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. В данной статье рассматриваются результаты микробиологических и санитарно-химических исследований степени загрязнения открытых водоёмов в динамике по годам, а также проводится анализ полученных данных. Кроме того, обосновываются профилактические мероприятия, направленные на снижение загрязнения водоёмов с научной точки зрения.

Ключевые слова: население, глобальный, водоёмы, загрязнение, гигиенические требования, микробиологические показатели, экология.

Долзарблиги. Сув ресурсларини барқарор бошқариш ва улардан самарали фойдаланишни таъминлаш–дунёда бутун бошли минтақалар ва мамлакатларнинг барқарор иқтисодий тараққиётида ҳал қилувчи аҳамият касб этувчи масалалардан бирига айланди. Мазкур масала сув ресурслари чекланган, иқтисодиёти ва аҳолиси тез ўсиб бораётган, иқлим ўзгариши таъсирлари тобора кўпроқ сезилаётган Марказий Осиё минтақасидаги янги иқтисодий, ижтимоий, сиёсий ва экологик реалликлар шароитида ўта долзарб ва янада муҳимроқ аҳамият касб этмоқда. Чекланган сув ресурсларидан ҳам иқтисодий ва ҳам экологик талаблар барқарорлигини таъминлаган ҳолда фойдаланиш самарадорлигини ошириш замоннинг долзарб муаммосидир. БМТ томонидан қабул қилинган ва 2030-йилгача бўлган даврга мўлжалланган барқарор тараққиёт соҳасидаги ривожланиш кун тартибидини амалга оширишда сув ресурсларини интеграл бошқаришга эришилиши муҳим аҳамият касб этади. Илмий-техника инқилобининг тез суръатлар билан ривожланиши жамият билан табиат ўртасидаги, инсон билан уни ўраб турган муҳит ўртасидаги ўзаро муносабатларни мураккаблаштириб, биосферада экологик жараёнларни бошқаришда қутилмаган ўзгаришларни келтириб чиқармоқда. Кўпинча, бу муносабатларнинг ўзгариши сув, атмосфера, тупроқ ва бошқа табиий унсурларнинг жуда тез турли чиқиндилар билан тобора ифлосланиб боришига ва экологик муаммоларни янада ортиб боришга олиб келмоқда. Сув ресурсларининг бой бўлишига қарамаздан, уй-рўзгор, саноат чиқиндилари, қишлоқ хўжалиги ерларидан тушадиган оқава, чорвачилик фермаларининг оқавалари билан сув ифлосланмоқда. Саноатда ишлатиладиган ва қишлоқ хўжалигидан келадиган оқова сувларда турли минерал моддалар, оғир ва заҳарли металллар, пеститсидлар, нефт маҳсулотлари, ёғ ва бўёқлар, ёғочлар ва бошқа предметларнинг чиқиндилари

бўлади. Ҳар йили дарёларга 160³ километр саноат оқавалари ташланади, экинзор ерларга 500 млн. тоннадан ортиқ маъдан ўғитлар ва тахминан 3 млн. тонна захарли кимёвий дорилар солинади. Улар ер усти оқава сувлари билан ювилиб сув ҳавзаларига тушади ва уни ифлослантиради. Суғориш ва ичимлик учун яроқли бўлган сувнинг миқдори камайди. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Атроф-муҳитнинг ифлосланиш даражасини баҳолаш тизимини янада такомиллаштириш тўғрисида”ги Қарорида аҳоли сувдан оммавий фойдаланадиган жойлардаги сув объектларида сувнинг микробиологик ва санитария-кимёвий кўрсаткичлари бўйича узлуксиз кузатувларни ўтказиб бориш белгилаб қўйилган. Ушбу қарорда атроф-муҳитнинг ифлосланиш даражасини баҳолаш механизмларини такомиллаштириш, атроф табиий муҳитни кузатиш, унинг ифлосланиш даражасини башорат қилиш, давлат экологик назоратини доимий ахборот билан таъминлаш, ифлослантирувчи манбаларнинг ҳолати ва атроф-муҳитга таъсири мониторингини амалга ошириш кўзда тутилган.

Дунё ҳамжамияти охириги йилларда иқтисодиёт, барқарор ривожланиш, инсон фаровонлиги ҳамда атроф муҳитга жуда катта зарар келтирадиган кўплаб офатлар таъсирига дуч келмоқда. Бу муаммоларни ҳал этиш борасида БМТнинг сув ресурслари ҳолати ҳақидаги Бутунжаҳон маърузасида сув ресурслари билан боғлиқ бўлган ва иқлим ўзгариши оқибатида, сув ресурслари ўзгарувчанлигининг тобора кучайиб бориши натижасида, рўй бераётган сув тошқинлари ва қурғоқчилик каби хатарлар ва офатлар инсоният ва иқтисодиётни янада оғирроқ йўқотишларга олиб келмоқда. Ҳозирги кунда сув ресурсларидан оқилона фойдаланиш ва уни муҳофаза қилишда рағбатлантириш ҳам муҳим аҳамият касб этади. Сув ресурсларини муҳофаза қилишни рағбатлантириш бошқа табиат объектларидан оқилона фойдаланиш ва уларнинг экологик-ҳуқуқий муҳофаза қилинишини ҳам таъминлайди. Сув ресурсларини экологик-ҳуқуқий муҳофаза қилиш ва ундан оқилона фойдаланишни рағбатлантириш, нафақат сув ва сув объектларини, балки бошқа табиат бойлиқларини ҳам экологик-ҳуқуқий муҳофаза қилишни тақозо этади.

Тадқиқот мақсади. Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда аҳоли яшаш жойларидаги очиқ сув ҳавзаларнинг ифлосланиш ҳолатини йиллар динамикасида кузатиш ва олинган натижаларни гигиеник баҳолашни мақсад қилиб олдик.

Материаллар ва тадқиқот усуллари. Тадқиқотимиз материаллари сифатида йиллар динамикасида аҳоли яшаш жойларидаги очиқ сув ҳавзаларининг сувидан микробиологик ва санитар-кимёвий текширишлар учун олинган намуналар ҳисобланади. Намуналар умум қабул қилинган усуллар ёрдамида лаборатория шароитида текширилди. Лаборатория текширувидан олинган натижалар Ўзбекистон республикасидаги қонуний меъёрий ҳужжат СанҚ ва М №0318-15 “Ўзбекистон Республикасида сув ҳавзалари сувини муҳофазалаш бўйича гигиеник ва эпидемияга қарши талаблар билан солиштирилди.

Натижалар ва уларнинг муҳокамаси. Сув объектларининг ифлосланиш ҳолатини текширишда лаборатория таҳлил натижаларида қуйидагилар ўрнатилди: 2020-йили 1-тоифали сув ҳавзаларига оқова сувларини ташлайдиган объектлар сони 11 та бўлиб, улардан 6 таси хўжалик-маиший оқава сувлар, 5 таси эса ишлаб чиқариш оқава сувларидир. Кузатув йилида микробиологик кўрсаткичларга умумий намуналар сони 90 та бўлиб, улардан 8 таси (8,8%), санитар кимёвий кўрсаткичларга эса 185 та намуналар олинган бўлиб, улардан 7 таси (3,78%) гигиеник талабаларга мос келмаган (1-жадвал).

1-жадвал

2020-йилда олинган ва лаборатория текширувдан ўтказилган намуналар натижаси

№	Сув ҳавзалари тоифалари	Микробиологик кўрсаткичлар		Санитар-кимёвий кўрсаткичлар	
		Умумий намуналар	Гигиеник талабга жавоб берган намуналар	Умумий намуналар	Гигиеник талабга жавоб берган намуналар
1	1-тоифа	90	8 (8.8%)	185	7 (3.78%)
2	2-тоифа	133	13 (18.8%)	69	13 (18.8%)

Айнан шу кузатув йилида 2-тоифали сув ҳавзаларига оқова сувларини ташлайдиган объектлар сони 18 та бўлиб, улардан 12 таси хўжалик-маиший оқава сувлар 6 таси эса ишлаб чиқариш оқава сувларидир. Кузатув йилида микробиологик кўрсаткичларга умумий намуналар сони 133 та бўлиб, улардан 20 таси (15,03%), санитар кимёвий кўрсаткичларга эса 69 та намуналар олинган бўлиб, улардан 13 таси (18,8%) гигиеник талабаларга мос келмаган. 2021-йили 1-тоифали сув ҳавзаларига оқава сувларини ташлайдиган объектлар сони 10 та бўлиб, улардан 6 таси хўжалик-маиший оқава сувлар 4 таси эса ишлаб чиқариш оқава сувларидир. Кузатув йилида микробиологик кўрсаткичларга

умумий намуналар сони 719 та бўлиб, улардан 12 таси (1,6%), санитар кимёвий кўрсаткичларга эса, 407 та намуналар олинган бўлиб, улардан 24 таси (5,8%) гигиеник талабаларга мос келмаган. Айнан шу кузатув йилида 2-тоифали сув ҳавзаларига оқава сувларини ташлайдиган объектлар сони 27 та ни ташкил этиб, улардан 18 таси хўжалик-маиший оқава сувлар 9 таси эса ишлаб чиқариш оқава сувларидир. Кузатув йилида микробиологик кўрсаткичларга умумий намуналар сони 2045 та бўлиб, улардан 44 таси (2,15%), санитар кимёвий кўрсаткичларга эса 535 та намуналар олинган бўлиб, улардан 73 таси (13,6%) гигиеник талабаларга мос келмаган (2-жадвал).

2-жадвал

2021-йилда олинган ва лаборатория текширувдан ўтказилган намуналар натижаси

№№	Сув ҳавзалари тоифалари	Микробиологик кўрсаткичлар		Санитар-кимёвий кўрсаткичлар	
		Умумий намуналар	Гигиеник талабга жавоб берган намуналар	Умумий намуналар	Гигиеник талабга жавоб берган намуналар
1	1-тоифа	719	12 (1.6%)	407	24 (5.8%)
2	2-тоифа	2045	44 (2.15%)	535	73 (13.6%)

2022-йили 1-тоифали сув ҳавзаларига оқава сувларини ташлайдиган объектлар сони 7 та бўлиб, улардан 5 таси хўжалик-маиший оқава сувлар 1 таси эса ишлаб чиқариш оқава сувларидир. Кузатув йилида микробиологик кўрсаткичларга умумий намуналар сони 409 та бўлиб, улардан 16 таси (3,9%), санитар кимёвий кўрсаткичларга эса 326 та намуналар олинган бўлиб, улардан 8 таси (2,4%) гигиеник талабаларга мос келмаган. Айнан шу кузатув йилида 2-тоифали сув ҳавзаларига оқава сувларини ташлайдиган объектлар сони 21 та бўлиб, улардан 10 таси хўжалик-маиший оқава сувлар, 11 таси эса ишлаб чиқариш оқава сувларидир. Кузатув йилида микробиологик кўрсаткичларга умумий намуналар сони 1881 тани ташкил этиб, улардан 307 таси (16,3%), санитар кимёвий кўрсаткичларга эса 743 та намуналар олинган бўлиб, улардан 125 таси (16,8%) гигиеник талабаларга мос келмаган.

Хулоса: Олинган натижалардан шуни хулоса қилиш мумкин, сув ҳавзаларидаги сувнинг микробиологик ва санитар кимёвий таҳлил натижалари бўйича айрим намуналар гигиеник талабларга жавоб бермаган. Гигиеник талабларга мос келмаган намуналар таҳлили шуни кўрсатадики, 1-тоифали сув ҳавзаларида 2020-йили микробиологик кўрсаткичлари бўйича энг кўп намуналар (8,8%), 2021-йили эса санитар кимёвий кўрсаткичлар бўйича (5,8%) намуналар гигиеник талабларга мос келмаган. Гигиеник талабларга мос келмаган намуналарнинг 2-тоифали сув ҳавзалари таҳлилида эса 2020-йили санитар кимёвий кўрсаткичлари бўйича энг кўп намуналар (18,8%), 2022-йили эса суви намунасининг (16,3%) микробиологик кўрсаткичлари бўйича гигиеник талабларга жавоб бермаган. Бу эса сув ҳавзаларини ифлосланишдан санитария муҳофазалашда профилактик чора тадбирларни ишлаб чиқишга асос бўлади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Қонуни "Сув ва сувдан фойдаланиш тўғрисида". Т. 2011й.
2. СанҚ ва М №0318-15 "Ўзбекистон Республикасида сув ҳавзалари сувини муҳофазалаш бўйича гигиеник ва эпидемияга қарши талаблар".
3. Бондаренко В. В. Охрана водных объектов от загрязнения сточными водами и рассредоточенным стоком с помощью биоинженерных систем.
4. Мусаева А.К., Ходжаева Г.А. Экологическое состояние водоёмов в районах расположения предприятий светной металлургии. Ташкент, 2013. Журнал "Экологический вестник". № 6. С. 74-78
5. Шеркузиева Г.Ф., Данев Б.Д. и др //Гигиеническая оценка санитарного состояния реки "Сурхон". Международный научный журнал "Молодой ученый" спец выпуск.- Российская Федерация.-2016г.№1(86) –С.35-38
6. Шеркузиева, Г.Ф., Саломова Ф.И., & Юлдашева Ф.(2023). "Результаты санитарно-химических исследований воды".
6. Шеркузиева Г. Ф., Данаев Б.Ф., Жураева Н. Т., & Сайфутдинова, З.А.(2016). "Гигиеническая оценка санитарного состояния реки" Сурхан. Молодой ученый (1), 104-107.

Иқтибос учун: Шерқўзиева Г.Ф., Сайфиддин Ҳожи Қ.Ш., Латипова М.З., Тошпўлатов Б.М., Бахриддинова М.Н., Эгамбердиева З.З. Очик сув ҳавзалари замонавий экологик муаммолари // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2025. – № 5(19). – Б. 488–490. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17208340>